

COUNTDOWN Studi sulla Crisi, a cura di, *Il Mistero del Dragone La dinamica economica della Cina*, Trieste, Asterios, 2019

Il volume è una raccolta di saggi redatti tra il 2009 e il 2015 da studiosi di sviluppo economico cinese.

Intenzione dei curatori è mostrare che il modello di sviluppo socialista cinese è finzione ideologica dietro cui si cela la massima espressione del capitalismo, con proprietà privata dei mezzi di produzione, concentrazione di capitali, sfruttamento di masse di lavoratori, necessitata espansione globale concorrenziale sui mercati di produzione e consumo.

Retrodatato all'ascesa di Deng Xiaoping nel '78, affonda le radici nel fallimento del *Grande balzo in avanti* maoista e nelle epurazioni e battaglie ideologiche seguite alla Rivoluzione culturale del '65: la persecuzione e deportazione nelle campagne di milioni di oppositori destinati ai lavori forzati, l'eliminazione di tecnici e scienziati, hanno ingrossato le fila della classe operaia, essenziale per una crescita economica e per uno sviluppo orientato all'esportazione.

Peter Nolan riconduce lo sviluppo cinese alla persistenza di un forte potere del Partito Comunista e reputa infondato il timore che la Cina compri il mondo o influisca negativamente sui redditi reali, la loro distribuzione, le condizioni di lavoro, i valori della futura governance globale.

L'aumento del commercio estero, alla base dell'ingente ammontare delle riserve valutarie in dollari (inferiori a quelle gestite da fondi finanziari occidentali), ha reso la Cina lo Stato detentore di maggior debito pubblico americano. Tali riserve, nondimeno, più che a comprare il mondo, sono destinate a garantirle liquidità a fronte di eventuali crisi finanziarie internazionali originate in Occidente.

Il Partito Comunista ha agevolato pianificazioni di lunga durata, approvvigionamenti energetici, investimenti infrastrutturali, integrazioni verticali di produzione e distribuzione, messo le imprese strategiche cinesi al riparo dalla concorrenza e dalla penetrazione da parte di aziende globali occidentali.

Gli investimenti diretti esteri cinesi nei paesi ad alto reddito, eccetto HongKong/Macao, sono trascurabili e, esclusa l'acquisizione della linea pc da IBM e della Volvo Car da Ford, le imprese e banche cinesi non partecipano a fusioni e acquisizioni internazionali, passaggi obbligati per costruire un sistema di business globale. Gli scarsi investimenti in ricerca e sviluppo, l'ineguale distribuzione di ricchezza interna, i bassi livelli di reddito pro-capite, il forte incremento della popolazione anziana sono indicatori di fragilità.

Hung Ho-Fung sostiene che, senza cambiamenti di politica interna che stimolino lo sviluppo di un mercato interno e spostino risorse dalle città costiere all'entroterra rurale, la Cina è destinata a rimanere servitore fedele degli interessi statunitensi. La dipendenza dal mercato estero Nord Occidentale e l'assenza di domanda interna sono fattori di vulnerabilità non solo per l'economia cinese ma anche per i suoi partner asiatici. Gli investimenti statali che hanno consentito di superare la crisi sono risposta non sostenibile nel lungo periodo.

Christine Peltier individua nell'inefficiente allocazione del capitale, nell'eccesso di debito e in un quadro normativo inadeguato l'aumento del rischio di credito cinese.

Zhang Yu e Zhao Feng analizzano l'andamento del saggio di profitto dell'economia cinese nel periodo 1978-2004 e dimostrano come questo, in linea con la teoria marxiana, sia stato determinante nell'accumulazione di capitale e nell'influenza del tasso di crescita della produzione.

Kam WingChan indica nel lavoro migrante rurale, alla base dello sviluppo economico, un fattore di criticità. Il sistema *hukou* di discriminazione delle famiglie in *rurali* o *urbane*, adottato nel '58 e ancora vigente, ha permesso di trattare i migranti interni alla stregua dei migranti stranieri e di ingrossare un esercito di lavoratori precari, sottopagati e privi di tutele, utile a mantenere competitivi non solo i costi cinesi ma l'intera catena di offerta globale. La crisi ha però evidenziato che lo stimolo di una domanda interna passa anche dalla riduzione delle disuguaglianze fra popolazione rurale, urbana e di lavoratori migranti.

Joel Andreas ripercorre l'esperienza socialista di progressiva espropriazione del lavoro che ha condotto la Cina in un modello produttivo capitalista: il sistema di unità di lavoro socialista, la corporativizzazione, la privatizzazione, pur con forte ingerenza governativa, l'abolizione del lavoro permanente e della *ciotola di riso di ferro*.

Chloé Froissart riflette sulla crescente consapevolezza dei diritti individuali e collettivi da parte dei lavoratori cinesi, più istruiti e qualificati che in passato, mentre Tim Pringle descrive l'evoluzione delle relazioni industriali dalla fine della *ciotola di riso di ferro* fino alla ripresa dei movimenti operai e agli scioperi del 2010 e si chiede se muteranno gli equilibri di potere.

Un'ampia cronologia completa il volume.